

ZAMONAVIY SHAROITDA YOSHLARNING IJTIMOIIY-MADANIY FAOLIYATINI INNOVATSION ASOSDA TASHKIL ETISH MUAMMOLARI

Nishonov Sarvar Jasur O'g'li

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, "Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrası dotsenti

sarvar0202pm@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623995>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy-madaniy faoliyat shaxslarning manfaatlari va qadriyatlarini ro'yobga chiqarish sohasi sifatida alohida ijtimoiy guruhlarining qadriyat yo'nalishlarida, umuman jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlarning muhim omilidir. Bo'sh vaqtni o'tkazish sohasida yoshlarning qadriyat yo'nalishlarini o'zgartirish masalalarini ko'rib chiqishda yangi madaniy maydonlarga e'tibor qaratish lozim. Ijodiy klasterlar ijtimoiy-madaniy faoliyatning axborot, ma'rifiy, madaniy-ijodiy, ta'lim, dam olish va aloqa funksiyalarini o'zida mujassamlashtiradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-madaniy faoliyat, yoshlar, qadriyat yo'nalishlari, dam olish, ijodiy klasterlar, demografiya, dinamika, modernizatsiya, do'stlik.

PROBLEMS OF ORGANIZING THE SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES OF YOUTH ON AN INNOVATIVE BASIS IN MODERN CONDITIONS

Nishonov Sarvar Jasur ogli

PhD in Philosophy, Associate Professor,
Department of Social and Humanitarian Sciences,
Kimyo International University in Tashkent

Abstract. This article examines socio-cultural activity as a sphere for realizing individuals' interests and values, emphasizing its role as a crucial factor influencing the value orientations of specific social groups and the broader societal transformations. In addressing the issues of changing youth value orientations in the field of leisure, particular attention should be paid to new cultural spaces. Creative clusters embody the informational, educational, cultural-creative, educational, recreational, and communicative functions of socio-cultural activity.

Keywords: socio-cultural activity, youth, value orientations, leisure, creative clusters, demography, dynamics, modernization, friendship.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ

Нишонов Сарвар Джасур угли

Доктор философии (PhD) по философским наукам, доцент кафедры
«Социально-гуманитарные науки» Ташкентского международного
университета Кимё

Аннотация. В данной статье социально-культурная деятельность рассматривается как сфера реализации интересов и ценностей личности и является важным фактором изменений, происходящих как в отдельных социальных группах, так и в обществе в целом. При рассмотрении вопросов изменения ценностных ориентиров молодёжи в сфере досуга следует уделять внимание новым культурным пространствам. Креативные кластеры объединяют в себе информационные, образовательные, культурно-творческие, учебные, досуговые и коммуникационные функции социально-культурной деятельности.

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, молодёжь, ценностные ориентиры, досуг, креативные кластеры, демография, динамика, модернизация, дружба.

Kirish

Yoshlar zamonaviy Yangi O‘zbekiston jamiyatida modernizatsiyaning asosiy obyektini hisoblanadi, chunki ular yuqori moslashuvchanlik, turli xil axborot resurslaridan foydalanish qobiliyati, ochiqlik, muloqotchanlik, faollik, keng dunyoqarash bilan ajralib turadi - bularning barchasi olingan bilim va tajribani mamlakatning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy-madaniy sohalariga ta’sir ko‘rsatadigan kuchga aylantirish imkonini beradi. Xalqlarning an’alarini hurmat qiladigan, madaniy qadriyatlarni, yoshlarning fikri va manfaatlarini saqlaydigan demokratik, fuqarolik, iqtisodiy samarali jamiyat qurishda buni hisobga olish zarur. Yoshlarni ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalarga jalb etmasdan, ularning qiziqish va ehtiyojlarini hisobga olmasdan, innovatsion texnologiyalarni faollashtirmasdan va joriy etmasdan turib, mamlakat kelajagini strategik rejalashtirish mumkin emas.

Metodika

Aytish mumkinki, yoshlarning salohiyati va imkoniyatlarini o‘rganish kelajakni anglash kalitini topish bilan bog‘liq.

“Hozirgi avlod xulq-atvor stereotiplari, qaror topgan ta’lim va tarbiya tizimlari, madaniy qadriyatlar yemirilayotgan murakkab sharoitda, shiddatli va har doim ham silliq kechmagan ijtimoiy-iqtisodiy hamda ijtimoiy o‘zgarishlar sharoitida voyaga yetdi”[1]. Shuning uchun yoshlar siyosati sohasidagi samarali davlat dasturlarini amalga oshirishni davom ettirish uchun yoshlar bilan muloqot qila olish, ularning salohiyatini bilish va uni to‘g‘ri faollashtira olish zarur.

O‘zbekistonda so‘nggi paytlarda yoshlar muammolarini aniqlash, qadriyat yo‘nalishlaridagi o‘zgarishlar, yoshlar siyosatini rivojlantirish istiqbollari, o‘z kelayotgan avlodga qaratilgan dasturlar natijalarini o‘rganish bilan bog‘liq ko‘plab sotsiologik tadqiqotlar olib borilmoqda. Demografik inqiroz, ijtimoiy himoyalanganlik, yoshlarning oilaga munosabati va ularning reproduktiv xulq-atvori, uy-joy muammolari, yoshlarning salomatlik holati, yoshlarning sifatli ta’lim olish imkoniyatini ta’minlash va ularni ish bilan ta’minlash muammolari, yoshlarning mamlakatdagi ijtimoiy vaziyatga moslashuvi, yoshlarning o‘z holatini idrok etishi, yoshlarni bo‘sh vaqt o‘tkazish shakllarini tanlashdagi afzalliklari, ularning dam olish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlari kabi mavzular ko‘tarilmoqda. “Bir tomondan, zamonaviy yoshlar mustaqil va harakatchanlik bilan, o‘z taqdiri uchun mas’uliyat, sifatli ta’lim olishga va kasbiy tayyorgarlikka qiziqishning keskin oshishi

bilan ajralib turadi, bu esa keyingi ish va martabalarga ta'sir ko'rsatadi"[2]. Yoshlar xalqaro yoshlar hamjamiyatiga qo'shilishga intiladi, umumjahon iqtisodiy, siyosiy va gumanitar jarayonlarda ishtirok etishni xohlaydi.

Natijalar

Ayni paytda yoshlar qadriyatlari dinamikasini har tomonlama o'rganishning o'tkir zarurati paydo bo'ldi, chunki ularni umuman jamiyat va, xususan, yoshlarning zamonaviy ijtimoiy-madaniy rivojlanishining muayyan ko'rsatkichlari deb hisoblash mumkin. Yoshlarning qadriyat yo'nalishlarini o'rganish nafaqat jamiyatni o'z-o'zini yo'q qilishdan saqlaydigan ma'naviy rivojlanish manbalarini aniqlash, balki uning ijtimoiy-madaniy modernizatsiya yoki O'zbekiston uchun an'anaviy qadriyatlarni targ'ib qilish yo'nalishida ketayotganini ham aniqlash imkonini beradi.

"Birinchi navbatda, zamonaviy yoshlarga xos bo'lgan tarixiy xususiyatlar va muammolarni ajratib ko'rsatish lozim"[3]. Masalan, yoshlarni hayotning turli sohalariga jalb qilish va ularning sodir bo'layotgan jarayonlarga ta'sir darajasi; keksa avlod tajribasiga tanqidiy munosabat; yoshlar muhitidagi kamsitish; avvalgi ideallarni yo'qotish va hayotda maqsad qo'ya olmaslik, bu esa og'ishlarning paydo bo'lishiga olib keladi; ijtimoiy moslashuvning murakkabligi; haddan tashqari yuqori talablar; jamiyatda noaniq qabul qilinadigan yoshlar submadaniyatining namoyon bo'lishi; yoshlarning siyosatga befarqligi; yoshlar muhitida tajovuzkorlik, zo'ravonlik va norozilik kayfiyatlarining namoyon bo'lishi.

Yuqorida sanab o'tilgan salbiy omillar, o'z navbatida, mafkuraviy inqiroz bilan bog'liq bo'lib, bu, avvalo, jamiyatning yangi taraqqiyot yo'llarini izlash, ijtimoiy-siyosiy, ta'lim va madaniy tizimlarga o'zgartirishlar kiritishni istamasligi bilan bog'liq. Natijada an'anaviy qadriyat yo'nalishlari yo'qolib, ham qadriyat bo'shlig'i, ham ularning tartibsiz aralashuvi yuzaga keladi. Bunday o'zgarishlar, birinchi navbatda, shaxs va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlikni qayta ko'rib chiqishga ta'sir qiladi

"Modernizatsiya sharoitlari yoshlardan sifat jihatidan o'zgacha rivojlanish usullari va texnologiyalarini talab qiladi, loyiha, bashorat va innovatsion faoliyatga e'tibor qaratadi"[4]. Islohotlar sharoitida an'anaviy ijtimoiylashuv institutlarining (oila, madaniyat, ta'lim) inqirozli holati yoshlar uchun bo'sh vaqtning ahamiyatini oshirdi va natijada yosh avlodning ijtimoiylashuvi jarayonida uning tarkibiy qismlari ta'sirining kuchayishiga olib keldi.

Bo'sh vaqtning yoshlar ijtimoiylashuvi jarayoniga ta'siri har doim ham bir xil emas. Bir tomondan, bo'sh vaqt sohasi eng moslashuvchan va qat'iy qoidalar bilan cheklanmagan, yoshlarning tez o'zgaruvchan ehtiyojlariga javob bera oladigan soha sifatida namoyon bo'ladi.

"Yoshlar muhiti ijtimoiylashuvning ikki qarama-qarshi tendensiyasi ta'siriga uchraydi. Birinchisi ijobiy hayotiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi - samarali mehnat qilishga intilish, bilimga qiziqish, beg'araz do'stlikning qadr-qimmatidir.

Ikkinchisi iste'mol va ko'ngilochar tadbirlar bilan bog'liq. So'nggi tendensiya ko'p jihatdan yoshlarning bo'sh vaqtini o'tkazish sohasining roli ortib borayotgan sharoitda shakllanayotgan qadriyat yo'nalishlari bilan belgilanadi"[5].

Ijtimoiylashuv turli avlodlarni bog'laydi, u orqali ijtimoiy va madaniy tajriba almashinuvi amalga oshiriladi. Jamiyatning ijtimoiylashuvida "faoliyat" tushunchasi

muhim o‘rin tutadi. Muayyan ahamiyatga ega bo‘lgan, vazifalarga boy bo‘lgan faoliyat shaxsiy rejalarni amalga oshiradi.

Mamlakatdagi iqtisodiy o‘zgarishlar yillarida ma’lum ma’noda o‘ziga xos afzalliklar inqilobi"ni boshdan kechirgan kundalik hayotning eng muhim sohasi bo‘lgan bo‘sh vaqt va dam olish sohasida sezilarli o‘zgarishlar yuz berdi. Bu nafaqat mamlakat aholisining aksariyati uchun o‘z bo‘sh vaqtini to‘ldirish imkoniyatlari sezilarli darajada kengayayotganida, balki, xususan, sifat o‘zgarishlari yuz berayotganida ham namoyon bo‘lmoqda.

Yoshlar an’anaviy hisoblanmagan barcha narsalarga eng faol munosabat bildiruvchi guruh sifatida bo‘sh vaqtni o‘tkazishning yangi imkoniyatlari va shakllarini o‘zlashtirishda eng faol ishtirok etadilar.

Odamlar ko‘pincha uyda dam olishni afzal ko‘radilar, shuning uchun bo‘sh vaqtni o‘tkazishning eng keng tarqalgan va qo‘shimcha xarajat talab qilmaydigan shakllari (televizor, kitob o‘qish, xo‘jalik ishlari yoki shunchaki hech narsa qilmaslik), uydan tashqarida har qanday ijtimoiy faollik va uy ichida bo‘sh vaqtni qandaydir tarzda o‘zgartirishga urinishlar bo‘lmaganda, bo‘sh vaqtni o‘tkazishning eng oddiy turi hisoblanadi.

Bu uy “ko‘ngilxushliklar”ga kitoblar, musiqa, video, kompyuter mashg‘ulotlari, mustaqil ta’lim, sevimli mashg‘ulotlar, oiladan tashqarida bo‘lishga qaratilgan faolroq muloqot kabi turli xil qiziqishlarni qo‘shish bo‘sh vaqtni boyitadi va rivojlantiruvchi komponentni o‘z ichiga oladi.

Xulosa

Yoshlarning refleksiv ongini rivojlantirishni takomillashtirish madaniyat muassasalari tomonidan yaratilgan sharoitlarda amalga oshirilishi mumkin. Umuman olganda, yoshlarning refleksiv ongini rivojlantirish orqali yosh shaxsning rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan turli xil madaniyat muassasalariga tashrif buyurish tendensiyasi kuzatilmoqda. Shu sababli, yoshlarning rivojlanish shart-sharoitlari va ularning refleksiv ongini takomillashtirish madaniyat muassasalari tomonidan yoshlarning qadriyatli va ijodiy fazilatlarini rivojlantirishga qaratilgan imkoniyatlarga bog‘liq.

Mazmunli bo‘sh vaqt va ijtimoiy-madaniy faoliyatning xilma-xil shakllari bilan to‘ldirilgan mutlaqo yangi madaniy maydonlar yoshlarning ko‘ngilochar tadbirlarga, o‘z-o‘zini takomillashtirishga, shaxsning ijodiy va kasbiy kamol topishiga bo‘lgan individual ehtiyojlarini samarali qondirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Kuznetsov V. P. Sociology of Youth. Moscow, pub. “Наука”, 2005. – 31 p.
2. Локова, М. Ю. Структурная трансформация ценностных ориентаций молодежи в модернизирующемся российском социуме: автореф. дис. ... канд. филос. наук - Москва, 2007. – 13 с.
3. Sirazetdinov R.Kh. Theoretical and methodological problems of research of alienation of youth from traditional forms of culture. Ufa. pub. “Звезда”, 2009. - 64 p.

4. Skutneva S. V. The gender dimension of the life of self-determination of youth. Moscow. pub. "Наука", 2009. - 41 p.

5. Volkov Yu. G., Dobrenkov V. I., Shapovalov V. L. Sociology of youth. Rostov-on-Don. pub. "Феникс", 2001. - 32 p.